

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7866856>

Османо́ва Э.Э.

*магистрант 2 курса кафедры русского языка и литературы
педагогического института имени Низоми
email-elzara.osmanova.1998@gmail.com, телефон номер +998917798769
Секция 4. Социально-гуманитарные науки*

Статья посвящена изучению истории возникновения и формирования такого многосложного явления, как постмодернизм. Сделан вывод о том, что постмодернизм литературное направление, пришедшее на смену модерну в конце XX века, включающее в современную литературу весь опыт мировой художественной культуры, иронически цитируя его.

Ключевые слова: *модерн, постмодерн, авангард и поставангард, сюрреализм, импрессионизм, неосентиментализм, материализм, концептуализм, интертекстуальность, код, подтекст.*

Maqola postmodernizm kabi murakkab hodisaning paydo bo'lishi va shakllanishi tarixini o'rganishga bag'ishlangan. Xulosa qilinadiki, postmodernizm 20-asr oxirida zamonaviylikni, shu jumladan zamonaviy adabiyotda jahon badiiy madaniyatining butun tajribasini kinoya bilan iqtibos qilgan holda o'rnini bosgan adabiy yo'nalishdir.

Kalit so'zlar: *modern, postmodern, avangard va post-avangard, syurrealizm, impressionizm, neosentimentalizm, materializm, konseptualizm, intertekstuallik, kod, subtekst.*

The article is devoted to the study of the history of the emergence and formation of such a complex phenomenon as postmodernism. It is concluded that postmodernism is a literary trend that replaced modernity at the end of the 20th century, including in modern literature the entire experience of world artistic culture, ironically quoting it.

Keywords: *modern, postmodern, avant-garde and post-avant-garde, surrealism, impressionism, neo-sentimentalism, materialism, conceptualism, intertextuality, code, subtext.*

Конец XX века вошел в историю русской и всей мировой литературы как период смены этико-эстетических мировоззренческих и нравственных парадигм.

В качестве рубежа веков в последнее десятилетие в русской истории традиционное становится средоточием многих динамичных тенденций: происходит противостояние культур, идет процесс нарастания новых качеств, что приводит к

большому расхождению между классическими традициями и новыми экспериментальными методами отображения действительности в области художественного слова. Так было уже в конце XIX – начале XX века, когда всемирно известные шедевры русского реализма с его высшими деятелями Золотого века сдавали свои позиции под натиском воинственно самоуверенных представителей авангарда, модернистских движений, бесчисленных школ, течений и направлений Серебряного века.

Не менее впечатляющей является картина развития искусства и литературы в 1990-е годы. И дело не только в обилии и разнообразии художественных направлений, произошла полная смена литературного кода, тотальное изменение самой литературы, роли писателя, типа читателя.

Другим стал сам внешний вид русской литературы, вобравшей в себя все значительные явления отечественной словесности, которая была разбросана по всему миру. Это были произведения, созданные деятелями разных областей культуры и искусства, писателями и поэтами за пределами родины в годы эмиграции. Для большинства этих творений возвращение на родину затянулось на 50 и более лет.

Русская литература конца 20 века почувствовала себя безмерно обогащенной благодаря «запретной», «тайной» литературе, ранее неизвестной большинству русских читателей. Сейчас сложно представить, что романы М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Б. Пастернака «Доктор Живаго», поэтические произведения А. Ахматовой «Реквием», «Поэма без героя» и многое другое считалось запретной литературой.

В недрах современного литературного процесса рождаются и возрождаются такие явления, как авангард и поставангард, модерн и постмодерн, сюрреализм, импрессионизм, неосентиментализм, материализм, концептуализм и так далее. Литература конца 20 века перестала выражать общественное мнение и воспитывать человеческие души, главными героями современных писателей стали маньяки, убийцы, алкоголики, путаны. Жесткая цензура обернулась вседозволенностью. Эта ситуация очень точно отражена в песне Булата Окуджавы «Я пишу исторический роман»:

Каждый пишет, как он слышит.

Каждый слышит, как он дышит.

Как он дышит, так и пишет,

не стараясь угодить...

Художественная литература стала шокировать читателей обилием насилия в художественных текстах. Виктор Ерофеев один из творцов постмодернистского направления в искусстве заметил: «Новая русская литература засомневалась во всём без исключения: в любви, в детях, в вере, в церкви, в культуре, в красоте, в благородстве, в материнстве, в народной мудрости. Её скептицизм - это двойная

реакция на данную русскую действительность и чрезмерный морализм в русской культуре»

Если в 1986 году самыми читаемыми книгами, согласно опросу, были «Улисс» Дж. Джойса, «1984» Джорджа Оруэлла, «Железная женщина» Н. Берберовой, то в 1995 году в списках бестселлеров была уже другая литература: «Профессия - киллер» Л. Пучкова, «Мент поганый» Н. Леонова и др.

Читательский интерес, несмотря на неоднозначное и даже отрицательное мнение критики выдвинул на первые места творчество В. Пелевина, Л. Петрушевской, В. Сорокина, В. Распутина, Э. Лимонова.

Кардинальные перемены в условиях литературной жизни и способах творческой самореализации художников вызвали необходимость теоретического осмысления новой ситуации в литературе и во всех областях русской культуры конца XX века. В ответ на эти вызовы современности на русской литературной сцене начала 1990-х годов появляется многосложное и не вполне понятное в то время явление - постмодернизм.

Термин «постмодернизм» часто используется для характеристики литературы конца 20 века. «Постмодернизм» в переводе с немецкого означает «то, что следует после модерна». Термин «постмодернизм» указывает как на противопоставление модерну, так и на преемственность. Важно заметить, что уже в самом понятии «постмодернизм» отражается противоречивость и двойственность времени, породившего взгляд на мир, на явление. Зачастую, исследователями и критиками неоднозначны и прямо противоположны и оценки постмодернизма.

Понятие «постмодернизм» трактуется обычно в широком и узком значениях.

В широком значении, постмодернизм – это состояние культуры в целом, совокупность идей, концепций, особый взгляд на мир.

В узком значении, постмодернизм – это явление эстетики, литературное направление, в котором находят свое воплощение идеи постмодернизма в широком значении.

Постмодернизм абсолютно сознательно ревизирует все литературное наследие. И получается, что любой текст оказывается цитатой другого языка. Мы знаем что-то, следовательно, можем выразить это словами, считают постмодернисты. А от куда мы это знаем? Просто всё это мы где-то, когда-то уже сказано и написано, то нет смысла придумывать всё заново, нужно просто перестроить, переосмыслить чужой текст, чужое слово, лишь только придав ему новый смысл.

Поэтому основной вид и способ построение художественного текста в искусстве постмодернизма – интертекстуальность, то есть художественное произведение строится из явных и неявных цитат, а также реминисценций, аллюзий и отсылок к другим текстам. Например, один из основателей «Московского концептуализма» Всеволод Некрасов, нисколько не смущаясь и пренебрегая орфографией заявляет:

Я помню чудное мгновенье

Невы державное течение
Люблю тебя Петра творенье
Кто написал стихотворенье
Я написал стихотворенье

Отличительной чертой постмодернизма является концептуализм. Поэт или писатель не просто описывает мир, а фиксирует в произведении свои чувства и свое видение мира. Читатель получает картину мира как художественный образ, возникший в сознании автора, а не отражение действительности.

Чаще всего автор или персонаж, от которого ведется рассказ, имеет особое мировоззрение, и мир воспринимается им как абсурдный, хаотичный, необъяснимый. Таков мир, в котором живут герои романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота», но таков мир обычного Пахапила из повести С. Довлатова «Зона».

Герой постмодернистской литературы — это не человек, брошенный во враждебный ему мир и не изолированный от всего происходящего вокруг него, а, наоборот, представитель общества потребления, борющийся за свои потребительские права, понимающий все вокруг себя, иногда даже то, что невозможно понять. Таковы герои романов В. Пелевина, Саши Соколова, Т. Толстой и многих других писателей.

Постмодернизм включает в современную литературу весь опыт мировой художественной культуры, иронически цитируя его. Такой подход к созданию художественных произведений постмодернистами также требует особого типа организации текста. В научной литературе и общей практике такой прием письма называется двойным кодированием.

Двойное кодирование не имеет ничего общего с понятием «подтекст». Это художественный текст, обращенный одновременно читателем с разной подготовкой и способный порождать множество различных прочтений в зависимости от уровня образования, эрудиции и интеллектуального развития человека. Однако вне зависимости от широты читательского кругозора удовольствие от прочтения талантливо написанного текста гарантировано, ведь постмодернистская литература шутивата и иронична по своей сути.